

סקירה- הערכת עמיתים

הערכת עמיתים היא אסטרטגיה שבה לומדים מתבקשים להעריך את העבודות של עמיתיהם בשיעור.

הערכת עמיתים היא בדר"כ הערכה מעצבת, המאפשרת למשתתפי הקורס ההזדמנות לדון בעבודות של עמיתים ולהעריך. יישום של הערכת עמיתים בקורס אקדמי יכולה מחד להעלות את מידיות וכמות הפידבק שהסטודנט מקבל על עבודתו, ולשפר את הבנת החומר מאידך.

לאסטרטגיית למידה זו יתרונות פדגוגיים רבים בניהם:

- זיהוי טעויות חשיבה וחשיפה לדרכים שונות לפתרון בעיות.
- התמודדות חוזרת ורפלקטיבית עם המשימה ושיפור מיומנויות רכות כמו הבעה בכתב.
- אסטרטגיית למידה החוסכת זמן למרצה ומשפרת את הבנת החומר על ידי התלמידים.
- הסטודנט לומד גם מהצד של המבקר וגם מהצד של מקבל הביקורת
- דיון מקדים בקריטריונים מחזק את התפיסה לגבי "מהו תוצר איכותי"
- המטלה בבסיסה רפלקסיבית ומקדמת למידה באמצעות הוראה

חסרונות:

- מטלה מסוג הערכת עמיתים דורשת יותר זמן עבודה מהסטודנטים כיוון שמכילה גם את שלב ההגשה וגם את שלב ההערכה. מסיבה זו ניתן לבצע מטלה מסוג זה פעם/פעמיים בסמסטר.
- דורש ליווי ובקרה מצד המרצה יותר ממטלה רגילה.
- פחד של הסטודנטים ממתן ביקורת לחברים. לסטודנטים נטייה לתת משוב חיובי. יש צורך בהבניה והסברה מלווה במחווין מסודר.

פעילות "הערכת עמיתים" מאפשרת למרצה ליצור משימה הדורשת מהסטודנט הגשת מסמך ולאחר מכן להעריך את עבודתם של משתתפים אחרים בקורס.

הציון הסופי של הסטודנט יהיה בנוי מהציון שיקבל הסטודנט למטלה אותה הגיש והערכות שנתן למטלות של סטודנטים אחרים. ההגשות יוערכו באמצעות טופס הערכה, המכיל קריטריונים (אמות מידה/מחווונים) שהוגדרו על ידי המרצה.

לצפייה בסרטון הדרכה [לחץ כאן](#)

מדריך כתוב:

הפעילות הערכת עמיתים בנויה מ- 5 שלבים:

3.....	ההיערכות	
5.....	הגדרות מחוון הערכה	12.
6.....	הגשות לדוגמא	13.
7.....	הגדרת הערכה אנונימית	14.
9.....	ההגשה	
11.....	ההערכה	
12.....	הציון	
14.....	סגירת המטלה	

ההיערכות

בשלב זה מגדירים את מאפייני הפעילות, מחוון ההערכה, דוג' למטלה וכו' (מומלץ לשתף את הסטודנטים בתהליך הגדרת הקריטריונים למחווון).

בשלב זה נוכל לקבוע האם הערכת העמיתים תעשה באופן אנונימי או שהלומדים ידעו את מי הם מערכים ועל ידי מי הם מוערכים.

1. בתוך הקורס נלחץ על "הפעלת עריכה" (בראש העמוד מצד שמאל).
2. נלחץ על "הוספת פעילות" ונבחר באפשרות "הערכת עמיתים"

3. בעמוד שנפתח נגדיר את הפעילות: נזין את שם הפעילות וההנחיות
4. ב"הגדרות ציונים" ניתן להגדיר את משקל מיון ההגשה ואת משקל ציון ההערכה.

הגדרות ציונים

צבירת ניקוד	?	שיטת צבירת ציונים
קורס 80	?	ציון ההגשה
	?	ציון "עובר" להגשה
קורס 20	?	ציון ההערכה
	?	ציון "עובר" להערכה
0		מספר המקומות העשורניים בציון

- **שיטת צבירת ציונים** – קובעת את סוג טופס ההערכה ואת שיטת הערכת ההגשות. האפשרות המומלצת היא "**צבירת ניקוד**" המאפשרת מתן ציון (מספרי או מדרגות הערכה) והערות לפי קריטריונים שהוגדרו ע"י המרצה.

- **ציון ההגשה** – הציון המרבי שניתן לסטודנט עבור הגשת המטלה.
 - **ציון הערכה** – הציון המרבי שניתן לסטודנט עבור ביצוע הערכת עמיתים.
5. ב"הגדרות הגשה" נזין את הוראות ההגשה המלאות. ניתן לקבוע את מספר הקבצים שניתן לצרף להגשה ואת סוגם. הנחיות אלה יוצגו בשלב ההגשה בלבד.

הוראות להגשה

פסקה

Submission types

Required Online text

Required File attachment

המספר המירבי של פריטים מצורפים להגשה

1

סוגי קבצים המאפשרים לצרף בהגשה

יש לבחור... ניתן לבחור מהרשימה או להזין תוכן, מופרד בפסיקים (ENTER לשמירה)

קורס הגבלת העלאה (10MB)

גודל מירבי של הקבצים

הגשות מאוחרות

הרשה הגשות לאחר המועד הסופי

6. ב"הגדרות הערכה" נזין את ההוראות המלאות לשלב ההערכה ונבחר האם לאפשר הערכה עצמית. הנחיות אלו יוצגו בשלב ההערכה בלבד.

הוראות להערכה

פסקה

השתמשו בהערכה עצמית

הסטודנטים רשאים להעריך את עבודתם שלהם

7. משוב

משוב

מצב משוב כללי

פעיל זמין

מספר מירבי של קבצי משוב כללי מצורפים

0

סיכום

- מצב משוב כללי – אם מאופשר, שדה טקסט מוצג בתחתית טופס ההערכה ומאפשר לסטודנטים להוסיף משוב נוסף עבור הערכתם.
 - סיכום – ניתן להוסיף הודעה שתוצג לסטודנטים לאחר סגירת המטלה.
8. ב"הגשות לדוגמא" ניתן להעלות מטלה לדוגמא לתרגול תהליך ההערכה. כדי לעשות זאת יש לסמן ב-וי את האפשרות הזאת.

ברגע שתבחרו באפשרות להוסיף דוגמא, תוכלו לקבוע האם הלומד חייב לבצע את הדוגמא או שמדובר ברשות. הגשות לדוגמא

השתמשו בדוגמאות הגשות לדוגמא מצורפות עבור תרגול ההערכה

סיגנון של הערכת דוגמאות

9. ב"זמינות" נגדיר את תאריכי הזמינות עבור הערכת העמיתים. הגדרת התאריכים מאפשרת מעבר אוטומטי משלב לשלב בפעילות על ידי סימון "עבור לשלב הבא לאחר מועד סיום ההגשות". באם לא סומן, המעבר משלב לשלב יתבצע ידנית על ידי המרצה.

זמינות

תחילת מועד ההגשות פעיל

מועד אחרון להגשות פעיל

עבור לשלב הבא לאחר מועד סיום ההגשות

תחילת ההערכות מ- פעיל

מועד אחרון להערכה פעיל

10. נלחץ על **שמירת השינויים והצגתם**

11. כעת יוצג לנו עמוד הפעילות. טבלת תכנון פעילות הערכת עמיתים מציגה את כל השלבים של הפעילות ומונה את המשימות לכל שלב. כדי להתקדם בין השלבים יש ללחוץ על לצד הכותרת של כל שלב. השלב הנוכחי יודגש והשלמת כל משימה תסומן על ידי תג (שחור). **שימו לב! ניתן לחזור לשלב קודם.**

שלב ההכנה

שלב ההכנה	שלב ההגשה	שלב ההערכות	שלב חישוב הציונים	סגור
<ul style="list-style-type: none"> שלב מוכן הגדרת הנחיות לפעילות הגדרת הוראות להגשת המסלות עריכת מחוון הנעת דוגמאות הגשה הקליקו, למעבר לשלב הבא 	<ul style="list-style-type: none"> שלב ההגשה הקליקו, למעבר לשלב ההגשה יש להזין הוראות להערכה הגדרת הקצאה הממוינת הקצאת המשות מחננת: 4 מחננת: 0 זמן להקצאה: 0 הגשות אפשריות מ-11/2021, 13:10 מועד אחרון להגשות: מחר 11/2021, 13:10 מגבלות הזמן לא חלים עליך 	<ul style="list-style-type: none"> שלב ההערכות הקליקו, למעבר לשלב הערכות ניתן להערכה מ-11/2021, 13:10 (משארו 2 ימים) מועד אחרון להערכה: משארו 3 ימים 11/2021, 13:10 מגבלות הזמן לא חלים עליך 	<ul style="list-style-type: none"> שלב חישוב הציונים הקליקו, למעבר לשלב חישוב הציונים חישוב ציוני ההגשות מחננת: 4 מחננת: 0 חישוב ציוני הערכות מחננת: 4 מחננת: 0 מתן סיכום לפעילות 	<ul style="list-style-type: none"> סגור סגירת הערכת העמיתים

12. **הגדרות מחוון הערכה**

נגדיר מחוון באמצעותו יעריכו הלומדים את עבודת עמיתיהם. נלחץ על עריכת מחוון

שלב ההכנה

● **שלב מכחי**

- ✗ הגדרת הנחיות לפעילות
- ✗ הגדרת הוראות להגשת המטלות
- עריכת מחוון ✓
- ✓ הכנת דוגמאות הגשה
- ✓ הקליקו, למעבר לשלב הבא

בעמוד שנפתח נגדיר את אמות המידה עבור ההערכה.

כל קריטריון במחוון מכיל:

- תיאור - זהו תיאור הקריטריון אותו הסטודנט צריך להעריך.
 - סוג - סוג הציון (ניקוד, הערכה מילולית ועוד).
 - ניקוד מרבי - במידה ונבחר ציון מספרי, יש להזין את הציון המרבי שניתן לקבל עבור אותו קריטריון.
 - משקל - משקל של הקריטריון בציון הכללי של ההערכה. ניתן להגדיר משקל שונה לכל אמת מידה.
- אין הגבלה לכמות אמות המידה שניתן להגדיר.

▼ אמת-מידה 1

פסקה

תיאור

הציון הטוב ביותר או מדרגת-הערכה

סוג ניקוד

ניקוד מרבי

10

משקל

1

שמירה וצפיה

לאחר שסיימנו להגדיר את אמות המידה ניתן ללחוץ על

לצפייה בטופס או **שמירה וסגירה** לסיום.

13. הגשות לדוגמא

במידה ובחרנו בשלב הגדרת הפעילות בהוספת דוגמא יש ללחוץ על הוספת דוגמת הגשה, בתחתית הטבלה, ולהעלות מטלה לדוגמא.

▼ הגשות לדוגמא

אין עדיין דוגמאות בהערכת-עמיתים

הוספת דוגמת הגשה

14. הגדרת הערכה אנונימית

לפעמים נרצה שהערכת העמיתים תתבצע באופן אנונימי, על מנת להגדיר זאת נלחץ על כפתור ההגדרות (גלגל שיניים בצד שמאל למעלה). נבחר באפשרות הרשאות

בעמוד ההרשאות נגלול מטה ל"צפייה בשמות המגישים".

נסיר את הרשאת הסטודנט ע"י לחיצה על כפתור המחיקה מעריכים. כעת סטודנטים לא ידעו מהם שמות המגישים שאותם הם

15. למעבר ידני לשלב ההגשות נלחץ על "הקליקו, למעבר לשלב הבא".

ונאשר את המעבר לשלב הבא.

אישור

פעילות הערכת-העמיתים עומדת לעבור לשלב ההגשה. הסטודנטים יכולים להגיש את העבודה במשך שלב זה (במסגרת בקרת התאריכים - באם הוגדרה). מורים יכולים להקצות הגשות לסטודנטים (עמיתים) אשר ידרשו לבצע הערכה, בשלב הבא.

ביטול

המשך

אם הגדרנו תאריך תחילת מועד הגשות, שלב ההגשה יחל בתאריך זה באופן אוטומטי.

ההגשה

בשלב זה הלומדים מגישים את העבודות שלהם ע"י לחיצה על כפתור העלאת ההגשה.

בסיום ההגשות המרצה יכול לבחור להקצות באופן ידני את המעריכים לכל עבודה שהוגשה. ניתן גם לבחור בהקצאה אקראית אוטומטית.

שלב ההכנה	שלב ההגשה	שלב הערכות	שלב חישוב הציונים	סגור
<ul style="list-style-type: none"> שלב ההכנה הקליק, למעבר לשלב ההכנה הגדרת הנחות לפעילות הגדרת הוראות להגשת המסלול עריכת מחוון הכנת דוגמאות הגשה 	<ul style="list-style-type: none"> שלב מוכן יש להזין הוראות להערכה הגדרת ההקצאה המתוכננת הקצאת הגשות מחונן: 4 הגש: 0 זמן להקצאה: 0 יש סטודנט אחד לפחות שעדיין לא הגיש את עבודתו הגשות אפשריות מ-אתמול (13:10, 29/11/2021) מועד אחרון להגשות: היום (13:10, 30/11/2021) מגבלות הזמן לא חלים עליך הקליק, למעבר לשלב הבא 	<ul style="list-style-type: none"> פעילות הערכת עמיתים תועבר אוטומטית לשלב ההערכה לאחר (13:10, 30/11/2021 (היום) כיתן להערכה מ-1/12/2021 (13:10 (מחר) מועד אחרון להערכה: נשארו 2 ימים (2/12/2021 (13:10) מגבלות הזמן לא חלים עליך 	<ul style="list-style-type: none"> שלב חישוב הציונים הקליק, למעבר לשלב חישוב הציונים חישוב ציוני ההגשות נתי: 4 מחונן: 0 חישוב ציוני הערכות נתי: 4 מחונן: 0 מתן סיכום לפעילות 	<ul style="list-style-type: none"> סגור מניעת הערכת עמיתים

1. בתום ההגשות ניתן לבחור הקצאת מעריכים ע"י לחיצה על "הקצאת הגשות"

2. הקצאת מעריכים ידנית:

בעמוד שנפתח נבחר בלשונית הקצאה ידנית. כאן נוכל לבחור מי יעריך את מי וכן מי מוערך ע"י מי.

התלמיד מוערך על-ידי	תלמיד/ה	התלמיד מעריך את
הוספת מעריך בחירת משתמש...	א. מר נסיון מכינה עצמאית הגשה 1 טרם ניתן ציון	הערכה העצמית אינה זמינה לא קיים דבר למתן הערכה
לא קיים דבר למתן הערכה	אפיק מעבר לתקשורת שנה א' לא נמצאו הגשות של משתמש זה	מעריך ללא הגשה משלו הערכה העצמית אינה זמינה הוספת מוערך בחירת משתמש...

3. הקצאה אקראית:

המערכת מקצה מספר מעריכים מוגדר מראש כאשר המטלה עוברת משלב ההגשות לשלב ההערכה.

הקצאה אקראית מתוזמנת

הקצאה אקראית

הקצאה ידנית

הגדרות ההקצאה

קבוצות נראות

מצב קבוצה

לכל הגשה

5

מספר המעריכים

מניעת הערכות על-ידי עמיתי מאותה קבוצה

הסרת ההקצאות הקיימות

תלמידים יכולים להעריך גם כאשר לא הגישו בעצמם

הערכה העצמית אינה זמינה

הוספת ההערכות עצמיות

ההערכה

בתום ההגשות ולאחר ההקצאות ניתן לעבור לשלב ההערכה. אם הוגדר מעבר אוטומטי בין שלב ההגשות לשלב ההערכה, המעבר יהיה אוטומטי (כל עוד ישנן הקצאות מוגדרות).

מומלץ לבצע בכל זאת את המעבר באופן ידני לאחר שווידאתם שההקצאות מסודרות ואין הגשות ללא מעריכים או שיש הגשות עם מעט מעריכים מהשאר. המעבר לשלב ההערכות הוא על ידי לחיצה "הקליקו, למעבר לשלב הבא"

שלב ההכנה הקליקו, למעבר לשלב ההכנה	שלב ההגשה הקליקו, למעבר לשלב ההגשה	שלב ההערכות שלב נוכחי	שלב חישוב הציונים הקליקו, למעבר לשלב חישוב הציונים	סגור סגירת הערכת העמיתים
<ul style="list-style-type: none"> גדרת הנחיות לפעילות גדרת הוראות להגשת המסלול עריכת מחוון הכנת דוגמאות הגשה 	<ul style="list-style-type: none"> יש לחזין הוראות להערכה הקצאת הגשות מחוקק: 4 הגשה: 2 זמן לתקופה: 2 יש סטודנט אחד לפחות שעדיין לא הגיש את עבודתו 	<ul style="list-style-type: none"> הקליקו, למעבר לשלב הבא 	<ul style="list-style-type: none"> חישוב ציוני ההגשות מחוקק: 4 מחוקק: 0 חישוב ציוני הערכות מחוקק: 4 מחוקק: 0 מתן סיכום לפעילות 	

1. בשלב זה הלומדים יכולים להתחיל בהערכות בהתאם למחוון שהוגדר.
2. כאשר הלומד המעריך נכנס לפעילות הוא יכול לראות את קובץ ההגשה ואת המחוון מתחתיו, הלומד יכול לתת ציון לכל קריטריון וגם להוסיף משוב מילולי לכל קריטריון בנפרד ובנוסף גם משוב כללי.

❖ כל עוד שלב ההערכות זמין הלומדים יכולים לערוך את ההערכות שלהם.

הגשה 1

על-ידי: א. מר נסיון מכינה עצמאית

הגש ב- 30/11/2021, 10:31

הגשה 1

הערכתך

על-ידי: פלד ספיר

טרם הוערך

טופס הערכה

אמת-מידה 1

קריטריון 1

ציון ל אמת-מידה 1

הערה לאמת-מידה 1

יש לבחור... ⇅

הציון

שלב ההכנה	שלב ההגשה	שלב הערכות	שלב חישוב הציונים	סגור
<ul style="list-style-type: none"> הקליקו, למעבר לשלב הבחנה הגדרת הנחיות לפעילות הגדרת הוראות להגשת המטלות עריכת מחוון הכנת דוגמאות הגשה 	<ul style="list-style-type: none"> יש להזין הוראות להערכה הקצאת הגשות מתוכנן: 4 הוגש: 2 זמן לתקופה: 1 יש סטודנט אחד לפחות שעדיין לא הגיש את עבודתו 	<ul style="list-style-type: none"> הקליקו, למעבר לשלב הערכות 	<ul style="list-style-type: none"> שלב נוכחי חישוב ציוני ההגשות: 4 נשאר, 0 מחושב חישוב ציוני הערכות: 4 נשאר, 0 מחושב מתן סיכום לפעילות הקליקו, למעבר לשלב הבא 	<ul style="list-style-type: none"> סגירת הערכת העמיתים

כמרצים תוכלו לראות את הציונים שכל סטודנט קיבל ואת הציון שניתן לו על ידי המערכים האחרים.

1. לחיצה על "חישוב ציונים מחדש" תציג את הציון המשוקלל בהתאם לסוג ההשוואה שהוגדר.

הגדרות הערכת הציון

השוואה בין הערכות

הוגן

חישוב ציונים מחדש

הציון שמופיע ב"ציון ההגשה" הוא ממוצע של הציונים שניתנו ע"י המעריכים.

ציון להערכה (20)	מעריכים ואמצעים שניתנו	ציון ההגשה (מתוך 80)	מעריכים נוצרים שהתקבלו	הגשה	שם פרטי / שם משפחה
-	-	71	69 (20) ספיר פלד 72 (20) פלד ספיר	הגשה 1 עודכן ב- 30/11/2021 10:31	א. מר נסין מכינה עצמאית
-	-	-	-	לא נמצא ההגשת של משתמש זה	אביק מעבר לתקופת שנה א'
-	-	-	-	לא נמצא ההגשת של משתמש זה	בדיקת שינוי שם פרטי
20	72 (20) א. מר נסין מכינה עצמאית	-	-	לא נמצא ההגשת של משתמש זה	פלד ספיר

2. הציון שמופיע ב"ציון להערכה" ניתן לתלמיד ביחס לממוצע הציון שניתן לסטודנט אותו הוא העריך.

ציון להערכה (20)	מעריכים ואמצעים שניתנו	ציון ההגשה (מתוך 80)	מעריכים נוצרים שהתקבלו	הגשה	שם פרטי / שם משפחה
-	-	71	69 (20) ספיר פלד 72 (20) פלד ספיר	הגשה 1 עודכן ב- 30/11/2021 10:31	א. מר נסין מכינה עצמאית
-	-	-	-	לא נמצא ההגשת של משתמש זה	אביק מעבר לתקופת שנה א'
-	-	-	-	לא נמצא ההגשת של משתמש זה	בדיקת שינוי שם פרטי
20	72 (20) א. מר נסין מכינה עצמאית	-	-	לא נמצא ההגשת של משתמש זה	פלד ספיר

3. למרצה הקורס יש אפשרות להיכנס להערכה ואף לשנות את הציון.

נלחץ על הציון שנתן הלומד אותו רוצים לבדוק.

מעריכים וציונים שהתקבלו	הגשה	שם פרטי	שם משפחה
ספיר פלד (20) 69	הגשה 1	א. מר נסיון	מכינה עצמאית
פלד ספיר (20) 72	עודכן ב- 10:31, 30/11/2021		

יפתח עמוד ההערכה שנתן הלומד שבחרנו להגשה ובשלב זה נוכל לשנות גם את הציון וגם את המשוב המילולי.

❖ **לאחר שינוי הציונים יש ללחוץ על חישוב ציון מחדש.**

סגירת המטלה

בסיום עדכון הציונים יש לבחור באפשרות "הקליקו, למעבר לשלב הבא"

שלב חישוב הציונים

● **שלב נכחי**

- חישוב ציוני ההגשות
 - צפוי: 4
 - מחושב: 1
- חישוב ציוני הערכות
 - צפוי: 4
 - מחושב: 2
- מתן סיכום לפעילות
- הקליקו, למעבר לשלב הבא

נאשר את הסגירה של הפעילות

אישור

פעילות הערכת-העמיתים עומדת להיסגר. פעולה זאת תגרום לכך שהציונים המחושבים יוכנסו לגליון הציונים המסכם של הקורס. הסטודנטים יכולו לצפות בהגשות שלהם וההערכות של ההגשות.

ביטול
המשך

בכניסה למטלה הסטודנט יראה את שני מרכיבי הציון שלו:

▼ **הציונים שלך**

ציון ההערכה

20 / 20

ציון ההגשה

80 / 64